

10. О судебном сборе: Закон Донецкой Народной Республики от 20.03.2015 № 26-ІНС (с изм. и доп. от 20.11.2020 № 216-ІНС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakon-dnr-o-sudebno-sbore/>

УДК 342.3

DOI

ЗАЩИТА НАРОДНОГО СУВЕРЕНИТЕТА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПАРЛАМЕНТА

Поляков В.Ю.,

*канд. юрид. наук, доцент кафедры конституционного и
международного права юридического факультета
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
Донецк, Донецкая Народная Республика*

Статья посвящена исследованию отзыва голосов депутатов парламента как одного из средств защиты народного суверенитета. Политическая партия (общественное движение), получившая места в парламенте, рассматривается как субъект, управомоченный народом на реализацию политики, направленной на развитие государства, решение его политических, экономических, социальных и иных проблем путём осуществления именно той программы, которая была поддержана населением (его частью) на выборах. Анализируется возможность защиты народного волеизъявления в случаях, когда отдельные народные депутаты при голосовании отступают от поддержанной избирателями концепции.

Ключевые слова: политическая партия, общественное движение, депутат парламента, отзыв, народный суверенитет

PROTECTION OF THE PEOPLE'S SOVEREIGNTY IN THE SPHERE OF IMPLEMENTATION OF THE AUTHORITY OF THE PARLIAMENT

Polyakov V.IU.,

*Associate Professor of the Department of Constitutional
and International Law Faculty of Law,
SEI HPE «Donetsk National University»
Donetsk, Donetsk People's Republic*

This article is devoted to the study of the protection of popular sovereignty. A political party (social movement) that has won seats in parliament is considered as a subject empowered by the people to take a number of measures aimed at developing the state, solving its political, economic, social

and other problems, implementing exactly the program that was supported by the population (its part) by expression of will in elections. The article analyzes the possibility of protecting the said people's will in cases when certain party people's deputies, when voting, deviate from the concept supported by the voters and vote not in accordance with it.

Keywords: political party, social movement, deputy of parliament, recall, people's sovereignty

Постановка задачи. Во многих демократических странах возникает проблема, связанная с выходом депутата парламента из партии или парламентской фракции, а также голосованием депутата, состоящего в определённой партии, вопреки позиции этой партии (парламентской фракции). Следует подчеркнуть, что речь идёт о депутатах, прошедших в парламент по списку партии, к которой он принадлежит, так как депутаты, избранные в парламент в своих округах по мажоритарной системе, имеют обязательства перед своими избирателями, даже если они вошли в состав какой-либо фракции в парламенте. Таким образом, проблема заключается в отсутствии возможности защиты народного суверенитета в случаях, когда народные депутаты голосуют вопреки позиции партии или общественного движения, по спискам которого данные депутаты прошли в парламент.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы разделения властей рассматривали такие учёные, как А.М. Амар, Ю.Г. Барабаш, Ф.В. Вениславский, И.В. Яценко, П. Салазар-Угарте, Х. Фикс-Фьеро и др.

Актуальность. Одним из элементов народного суверенитета является право народа определять направления политического, экономического, социального развития государства. Поддержанные народом на парламентских выборах программы политических партий (общественных движений) должны реализовываться народными депутатами путём принятия законодательных актов. Однако на практике возникают ситуации, когда депутаты парламента позволяют себе голосовать без учёта позиции политической партии (общественного движения), по квоте которой они получили депутатские мандаты.

Целью статьи является обоснование направлений совершенствования правового регулирования защиты народного суверенитета в случаях, когда народные депутаты действуют вопреки взятым на себя обязательствам перед избирателями.

Изложение основного материала исследования. Народ является единственным источником власти и одновременно «основным адресатом» всех принимаемых парламентом законов, прежде всего в социально-экономической сфере, поскольку последствия претворяемой в жизнь государственной политики непосредственно влияют на жизнь граждан. Народные представители в государственных органах несут ответственность перед народом за надлежащее исполнение своих полномочий, должностных обязанностей, возложенных на них Конституцией и законодательством. Существование институтов конституционно-правовой ответственности выборных должностных лиц органов государственной власти перед народом должно быть неотъемлемой характеристикой правового государства, основанного на народовластии» [1, с. 46].

Содержание рассматриваемой категории многоаспектно и заключается в комплексе моральных, политических, правовых требований, определяющих ответственность должностных лиц за качество проводимой политики, принимаемые решения (предпринимаемые действия); системе стимулов к добросовестному поведению; государственном и общественном контроле; способности общества предупреждать и устранять произвол и беззаконие в действиях субъектов власти [2, с. 64]. Продолжая данную мысль, следует привести слова Ж.-Ж. Руссо о том, что народ «свободен только в момент выборов членов парламента» [3, с. 134].

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости создания такого правового механизма, который бы гарантировал реализацию на практике положения о том, что народ является единственным источником власти. Для осуществления указанного принципа созданы различные избирательные системы, самой распространённой из которых является пропорциональная. Её особенность заключается в привлечении к управлению государством не отдельных депутатов, которые имеют отличающиеся друг от друга позиции, а политических партий (общественные движения), которые коллективно вырабатывают единую концепцию развития государства, доводя её до сведения общества при помощи средств массовой информации. Следует подчеркнуть коллективность в принятии решения об утверждении той или иной программы партии. В данном случае речь идёт не о

парламентской фракции, а о политической партии (общественном движении) в целом. Такое решение принимается большинством голосов, что подразумевает возможность неединогласного решения. При этом проголосовавшие против члены партии (общественного движения) либо подчиняются воле большинства своих однопартийцев и принимают такую концепцию, либо покидают партию в случае нежелания поддерживать её курс.

Пропорциональная избирательная система, в отличие от мажоритарной, призвана привести к власти единомышленников, то есть людей, объединённых общими идеями и целями. Это имеет большое значение, так как управление государством является задачей, требующей комплексного подхода. Такой подход могут реализовать именно политические партии (общественные движения), внутри которых коллективно вырабатываются предложения и принимаются решения касательно государственной политики и наиболее важных вопросов общественного развития.

Голосование депутатов от политических партий без учёта позиции, отражённой в программе партии (общественного движения), а также продвижение ими личных идей и концепций аналогично депутатам, избранным по мажоритарной системе, может привести к утрате смысла пропорциональной избирательной системы, поскольку в указанном случае нарушается сама идея о консолидации единомышленников, которые, получив на выборах поддержку общества, обязаны реализовывать совместно разработанную программу.

Депутаты, прошедшие в высший законодательный орган по мажоритарной системе, получают поддержку избирателей, основанную на личном авторитете, репутации, достижениях таких лиц, а также оценке тех обязательств, которые они на себя взяли перед избирателями. Из этого следует, что граждане доверяют решение важных вопросов данному кандидату, и в случае, если он отклонится от положений, придерживаться которых он обязался, избиратели не поддержат его на следующих выборах.

Иная ситуация складывается относительно депутатов, прошедших в парламент по спискам своей партии по пропорциональной системе. В данном случае обязанность реализации предвыборных обязательств и программы внутреннего и внешнего развития государства, поддержанной избирателями,

возникает не у отдельных кандидатов из списка партии, а у самой партии. Именно партия публично декларирует свою позицию относительно всех (второстепенных, важных и особо важных) вопросов жизни общества и государства, партия формулирует свою программу решения политических проблем, существующих в государстве, определяет свою позицию относительно вектора внутри- и внешнеполитического развития государства, обозначает направления законотворческой деятельности, указывает на экономические и социальные проблемы государства, а также предлагает пути их решения. Именно партия берёт на себя обязательства перед избирателями, за невыполнение которых она понесёт ответственность на следующих парламентских выборах (т.е. не получит достаточной поддержки избирателей).

Также следует отметить, что кандидат, вступивший в определённую партию, декларирует свою приверженность позиции этой партии и именно эта приверженность позволяет данному кандидату, в случае успеха партии на выборах, получить мандат депутата парламента. Необходимо подчеркнуть, что именно партия получает поддержку избирателей на выборах и право представлять интересы народа, поэтому партия должна иметь возможность наделять или лишать юридической силы голоса всех депутатов, прошедших в парламент по её спискам. Партия должна иметь возможность защитить суверенитет народа, а также не допустить отклонения депутатов от реализации поддержанной избирателями программы.

Таким образом, поддержка избирателями определённой партии, являясь по сути актом реализации народного суверенитета, свидетельствует об одобрении её политической позиции, целей, методов, программы экономического развития. Из этого следует, что в случае, если отдельные депутаты отдают свои голоса за решения, не поддерживаемые партией, к которой они принадлежат, то можно говорить о нарушении ими народного суверенитета.

Вполне обоснованным представляется мнение В.А. Черепанова, который отмечает, что в ходе предвыборной агитации кандидат совершает комплекс юридически значимых действий, достаточно определённо свидетельствующих о его воле возложить на себя исполнение указанных обязанностей. Следует подчеркнуть, что вывод о наличии юридических обязанностей

победившего кандидата выполнять предвыборную программу и отчитываться перед избирателями вытекает не только из доктринального толкования избирательных правоотношений. Действующее законодательство также закрепляет указанные юридические обязанности. Так, согласно п. 10 ст. 48 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [4], политическая партия, выдвинувшая кандидатов, список кандидатов, обязана опубликовать свою предвыборную программу. Тем самым предвыборная программа конституируется как юридически значимый документ, а её опубликование – как юридический факт, порождающий обязанности исполнения программы. Утверждать иное – значит считать, что федеральный законодатель позволяет кандидату злоупотреблять своим правом на предвыборную агитацию и вводить избирателей в заблуждение [5, с. 19].

При этом необходимо отметить, что депутаты, действуя недобросовестно, могут голосовать вопреки позиции своей партии, юридически оставаясь её членом. В таких случаях наносится серьёзный ущерб репутации партии, снижается её политический рейтинг, что в конечном итоге отразится на количестве полученных голосов избирателей на следующих парламентских выборах, так как это может свидетельствовать о недостаточно тщательном отборе кандидатов.

Следовательно, в данном случае партия должна инициировать вопрос о лишении членства таких депутатов и впоследствии лишении их депутатского мандата. Однако такая процедура достаточно продолжительная, и недобросовестные парламентарии, вступив в сговор с оппонентами своей партии, могут успеть проголосовать за вопросы, имеющие определяющее значение для общества, народа и государства в целом.

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 6 закона «О статусе депутата Народного Совета ДНР» [6], постановление Народного Совета о прекращении полномочий депутата Народного Совета по причине утраты доверия общественного движения, по спискам которого депутат был допущен к распределению мандатов в Народном Совете, принимается не позднее 60 календарных дней с момента обращения к Народному Совету, указанного в части 3 настоящей статьи субъекта, на основании заключения специальной комиссии,

созданной по решению Народного Совета. Специальная комиссия проверяет и оценивает фактические обстоятельства, послужившие основаниями для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Народного Совета, а также принимает решение об установлении оснований для досрочного прекращения полномочий депутата Народного Совета в порядке и сроки, которые устанавливаются в соответствующем постановлении Народного Совета, но с соблюдением условий, предусмотренных законом.

В то же время позиция законодателя Российской Федерации, закреплённая в федеральном законе «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» [7], кардинально отличается от приведенной выше. Так, законодательством Российской Федерации не предусматривается возможность лишения депутатского мандата в связи с выражением ему недоверия партией, к которой он принадлежит. Аналогично данная ситуация урегулирована в украинском законодательстве, что сыграло свою роль в захвате государственной власти в Украине меньшинством в феврале 2014 года.

Так, в Украине до событий 2014 года пропрезидентская фракция насчитывала 186 народных депутатов и обеспечивала поддержку президента в парламенте. Однако в ходе агрессивных действий оппозиции, выступающей за ассоциацию Украины с Европейским Союзом и против сотрудничества с Российской Федерацией, около половины народных депутатов от пропрезидентской партии перешли на сторону протестующих, что позволило оппозиции сформировать конституционное большинство в парламенте, позволяющее принимать изменения не только в законы, но и в Конституцию Украины. Следует подчеркнуть, что такие действия депутатов пропрезидентской партии являются посягательством на суверенитет народа, так как избиратели, отдавшие свои голоса за указанную партию, уполномочили и обязали данных депутатов отстаивать позицию партии. При этом следует подчеркнуть, что позицию пропрезидентской партии одобрило большинство избирателей на выборах в парламент Украины 2012 года, отдав ей наибольшее количество голосов.

Получив поддержку недобросовестных народных депутатов

от пропрезидентской фракции в феврале 2014 года, оппозиция получила большинство голосов в парламенте и проголосовала за назначение на пост главы парламента одного из своих руководителей, а также приняла изменения в Конституцию [8], которыми предусматривалось, что в случае невозможности исполнения своих обязанностей президентом, его полномочия возлагаются на председателя парламента Украины.

В результате агрессивных действий протестующих в феврале 2014 года, президент покинул территорию Украины в целях своей безопасности, а парламента констатировал неконституционное самоустранение главы государства и переход полномочий к главе парламента. Таким образом, государственная власть фактически была захвачена меньшинством, что явилось прямым посягательством на суверенитет народа Украины.

Исходя из вышеизложенного, следует подчеркнуть важность законодательного закрепления положений, которые бы сделали невозможной ситуацию, когда отдельные депутаты, прошедшие в парламента по спискам своей партии, имели бы возможность отдать свой голос за законопроект, по которому партией было принято решение о консолидированном голосовании «за» или «против». Иными словами, если партия принимает решение поддержать или отклонить конкретный законопроект, а отдельные депутаты проголосуют вопреки позиции партии, последняя должна иметь возможность отозвать голоса таких депутатов из общего числа проголосовавших.

В случае если бы такое положение было закреплено в законодательстве Украины на 21 февраля 2014 года, то у пропрезидентской партии (которая включает в себя не только депутатов парламента) была бы возможность отозвать голоса своих депутатов, проголосовавших за снятие с поста главы парламента одного из своих лидеров, а также проголосовавших за изменения в Конституцию касательно исполнения обязанностей президента главой парламента, и таким образом защитить суверенитет украинского народа от посягательств меньшинства относительно права определять внешний и внутренне-политический курс государства и права формировать органы государственной власти.

На основании изложенного предлагается закрепить в законе «О статусе депутата Народного Совета ДНР» статью 4¹ в

следующей редакции: «Общественное движение имеет право отозвать голоса депутатов Народного Совета, прошедших по спискам данного общественного движения, в случае если указанные народные депутаты голосовали при консолидированном голосовании не в соответствии с позицией данного общественного движения». Аналогичные положения представляется целесообразным закрепить и в федеральном законе «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Список использованных источников

1. Гребенюк В.В. Отзыв депутата государственной Думы как элемент системы народного представительства: проблемы и перспективы конституционно-правового регулирования в России / В.В. Гребенюк // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. – 2018. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/otzyv-deputata-gosudarstvennoy-dumy-kak-element-sistemy-narodnogo-predstavitelstva-problemy-i-perspektivy-konstitutsionno-pravovogo>

2. Серебрянников В.В. Ответственность как принцип власти / В.В. Серебрянников // Социально-политический журнал. – 1998. – № 4. – С. 60-68.

3. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты / пер. с фр. – М.: Канон-пресс, Кучково поле, 1998. – 416 с.

4. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.09.2020) / СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/6e24082b0e98e57a0d005f9c20016b1393e16380/

5. Черепанов В.А. Свободный депутатский мандат: за и против / В.А. Черепанов // Журнал российского права. – 2015. – № 6 – С. 15-25.

6. О статусе депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики: закон Донецкой Народной Республики от 15.08.2015 № 70-ІНС (ред. от 02.12.2020) / сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-statuse-deputata-narodnogo-soveta-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

7. О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ (в ред. от 22.12.2020) / СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3637/

8. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (ред. от 01.01.2020 г.) / Офіційний вісник України. – 2010. – № 72/1 – С. 15. – Ст. 2598.

УДК 346.61
DOI

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ В РФ

Разбейко Н.В.,
ст. преподаватель кафедры
гражданского и предпринимательского права
*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассматривается взаимосвязь между государственным регулированием тарифов энергоснабжения в РФ и как формируется благодаря этому резерв генерирующих мощностей энергоснабжающих организаций; увеличивается пропускная способность электрических сетей; поддерживается надёжность и безопасность энергоснабжения на должном уровне.

Ключевые слова: *энергоснабжение, тарифы, государственное регулирование, электрические сети*